

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського**

В І С Н И К

**Кременчуцького державного
політехнічного університету
імені Михайла Остроградського**

**№ 3/2009 (56)
частина 1**

- Електромеханічні системи та автоматизація
- Електричні машини і апарати
- Енергетика та енергоресурсозбереження
- Діагностика в електромеханічних і енергетичних системах
- Інформаційні системи і моделювання
- Електронні апарати, комп'ютерна техніка і інформаційно-вимірювальні технології
- Нанотехнології та нові матеріали
- Нові технології в машинобудуванні
- Транспорт. Дорожні та будівельні машини
- Фізичні процеси гірничого виробництва
- Екологічна безпека
- Природничі науки
- Гуманітарні науки
- Економічні та маркетингові дослідження виробничо-підприємницької діяльності
- Проблеми вищої школи
- Ювілейні дати
- Короткі повідомлення (листи до редакції)

Кременчук – 2009

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

СВІДОЦТВО

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Серія КВ

№ 12637-1521 ПР

“Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла
Остроградського”

(назва видання державною мовою)

(назва видання іншою мовою (мовами))

Вид видання збірник

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)

Статус видання вітчизнянське

(вітчизнянське, спільне)

Мова (мови) видання змішаними мовами (українська, російська, англійська)

Вид видання

за цільовим призначенням наукове

(громадсько-політичне, наукове, навчальне, інформаційне)

рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), вжиткове тощо)

Обсяг, періодичність до 20 ум.друк.арк., 6 разів на рік

Сфера розповсюдження та категорія читачів загальнодержавна
педагоги, науковці, аспіранти, магістри, студенти

Засновник (співзасновники) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Програмні цілі (основні принципи)
або тематична спрямованість
гуманітарних наук

розвиток науки, освіти, висвітлення нових теоретичних та
практичних результатів в галузях технічних, природних та

Міністр

Олександр Лавринович

04.05.2007р.

(дата реєстрації)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

**Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy
State Polytechnic University**

TRANSACTIONS
of
**Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State
Polytechnic University**

**№ 3/2009 (56)
part 1**

- Electromechanic systems and automation
- Electric machines and devices
- Power engineering and energy saving
- Diagnostics in electromechanic power systems
- Information systems and simulation
- Electronic devices, computer engineering and information technologies
- Nanotechnologies and new materials
- New technologies in mechanical engineering
- Transport. Road and constructions machines
- Physical processes of blasting
- Ecological safety
- Natural Sciences
- Humanities
- Economic and marketing investigations of production and business
- Problems of higher education
- Anniversary dates
- Announcements
(letters to the editor board)

Kremenchuk – 2009

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ІМІТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ <i>Калінов А.П., Прітченко О.В., Мамчур Д.Г., Мельников В.О</i>	8
---	---

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН <i>Омельченко Л.М., Шевченко В.В.</i>	13
---	----

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

О ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ В АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ С IGBT ИНВЕРТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ <i>Синчук И.О.</i>	16
---	----

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ <i>Кравец А.М.</i>	20
--	----

ЦИФРОВОЕ ПОЗИЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ З ПРУЖНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ <i>Старостін С.С.</i>	23
---	----

ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ХОДА ПЕРВИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА КОЛЕБАНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ СКОМПЕНСИРОВАННЫХ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ <i>Новогрещкий С.Н.</i>	27
---	----

ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА <i>Кимстач О.Ю.</i>	31
--	----

ВЫБОР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИМИТАТОРА ВЕТРОТУРБИН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПОРЫВИСТОГО ХАРАКТЕРА ВЕТРОВОГО ПОТОКА <i>Переверзев А.В., Бузов А.Н.</i>	35
---	----

OVERVIEW OF ENERGY EFFICIENT CONTROL SOLUTIONS FOR WATER SUPPLY SYSTEMS <i>Kiselychnyk O., Vodson M., Werner H.</i>	40
--	----

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ТРОЛЛЕЙБУСА <i>Федорченко Н.Л.</i>	46
---	----

ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ РЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ТОКА <i>Волков А. В., Косенко И. А.</i>	49
--	----

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШНЕКОВОГО ТИПА <i>Заблодский Н.Н., Квасов В.А., Лукьянов Н.В.</i>	53
---	----

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

КРИТЕРИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ <i>Загирняк М.В., Невзлин Б.И., Дьяченко Ю.Ю., Аль-Зурейгат А.М.М.</i>	57
---	----

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В НАСЫЩЕННОЙ СТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ <i>Огарь В.А.</i>	61
--	----

АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И ВВОДОВ НА ПОДСТАНЦИЯХ 330-750 КВ <i>Рассальский А.Н., Сахно А.А., Конограй С.П., Спица А.Г., Гук А.А.</i>	67
---	----

ААРМА-ЭМУЛЯТОРЫ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ <i>Щекин В.П., Щекина О.В.</i>	127
ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РАДІОЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМАХ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ <i>Оробчук Б.Я., Рафалюк О.О., Бабюк С.М.</i>	131
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ	
ПРОБЛЕМИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ <i>Кириленко О.В.</i>	135
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВКАХ ТА ПРИСТРОЯХ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ <i>Бялобржеський О.В.</i>	141
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ <i>Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В.</i>	146
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» <i>Рассальский А.Н., Конозрай С.П., Гук А.А., Сахно А.А., Спица А.Г.</i>	150
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЕНТА ЛІНІЙНОСТІ МАГНІТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРУМ ВКЛЮЧЕННЯ ШУНТУЮЧОГО РЕАКТОРА <i>Попова Т.В.</i>	154
ОПТИМИЗАЦИЯ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ МІЖ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ З УРАХУВАННЯМ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В БЕС <i>Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Тетя В. В.</i>	158
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ <i>Шевченко В.В., Омельченко Л.Н.</i>	161
INTERACTIVE ENERGY SAVING CONTROL OF WATER SUPPLY PUMP BASED ON PRESSURE MEASUREMENT <i>Kiselychnyk O., Bodson M., Werner H.</i>	166
ВРАХУВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ <i>Лежнюк П. Д., Комар В. О., Лесько В. О., Поліщук А. Л.</i>	172
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ФІДЕРА В МЕРЕЖАХ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТІЙНОГО СТРУМУ <i>Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Бандура І.О.</i>	176
МЕТОД КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЇ В ДВОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ <i>Добровольська Л.Н., Романюк М.В.</i>	181
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ ДСП-12 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ <i>Панкратов А.И., Афанасьева А.В.</i>	183
<i>Правила оформлення статей до збірника</i>	187
<i>Список авторів</i>	189

На русском: [Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / Материалы XI Международной научно-технической конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации" (13-15.05.2009 г.), секция "Энергетика и энергоресурсосбережение" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), часть 1. – Кременчук: КГПУ, 2009. - С. 161-166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093>]

В энергетике есть нерешенные проблемы, которые усиливаются с каждым днем: плохое техническое состояние электросетей и несовершенные системы учета вызывают увеличение уровня потерь электроэнергии, не соответствуют современным требованиям технологии получения энергии. Значительные проблемы отмечаем при работе, модернизации, обслуживании тепловых и атомных электростанций. Направления развития энергетики очень разнообразны, но все действия должны решать проблему энергосбережения. Ключевые слова: электроэнергия, энергосбережение, нетрадиционная энергетика, единичная мощность.

На сайте издательства:

http://www.kdu.edu.ua/PUBL/PAGES/2009_56_1.htm
[http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-3-1\(56\)/161.PDF](http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-3-1(56)/161.PDF)

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8129>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8129/1/2009_Shevchenko_Energoberezeniye.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Енергозбереження в енергосистемах. Аналіз, проблеми, перспективи (рос.) / Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Енергетика і енергоресурсозбереження" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 161-166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093>] У енергетиці є невирішені проблеми, які посилюються з кожним днем: поганий технічний стан електромереж і недосконалі системи обліку викликають збільшення рівня втрат електроенергії, не відповідають сучасним вимогам технології отримання енергії. Значні проблеми відзначаємо при роботі, модернізації, обслуговуванні теплових і атомних електростанцій. Напрями розвитку енергетики дуже різноманітні, але всі дії повинні вирішувати проблему енергозбереження. Ключові слова: електроенергія, енергозбереження, нетрадиційна енергетика, одинична потужність.

In English: [Shevchenko Valentina V., Omelchenko L.N. Energy saving in power systems. Analysis, problems, prospects (rus.) / Proceedings of the XI International Scientific and Technical Conference "Electromechanical systems, methods of modeling and optimization" (13-15.05.2009), section "Power industry and energy saving" // Bulletin of the Kremenchug State Polytechnic University named by M. Ostrogradsky (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), No. 3/2009 (56), part 1. - Ukraine, Kremenchug: KSPU, 2009. - p. 161-166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093>] In energy there are unsolved problems which increase every day: the bad technical state of the electric systems and imperfect systems of account cause the increase of level of losses of electric power, does not respond to request modern technology of receipt of energy. We mark considerable problems during work, modernization, maintenance of power nuclear and thermal plants. Directions of development of energy are very various, but all actions must decide the problem of conservations of energy. Keywords: electric power, conservations of energy, untraditional power industry, single power.

УДК 621.313.320

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ. АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Шевченко В.В., к.т.н, доц., Омельченко Л.Н.

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

E-mail: zurbagan_@mail.ru

У енергетиці є невирішені проблеми, які посилюються з кожним днем: поганий технічний стан електромереж і недосконалі системи обліку викликають збільшення рівня втрат електроенергії, не відповідають сучасним вимогам технології отримання енергії. Значні проблеми відзначаємо при роботі, модернізації, обслуговуванні теплових і атомних електростанцій. Напрями розвитку енергетики дуже різноманітні, але всі дії повинні вирішувати проблему енергозбереження.

Ключові слова: електроенергія, енергозбереження, нетрадиційна енергетика, одинична потужність.

In energy there are unsolved problems which increase every day: the bad technical state of the electric systems and imperfect systems of account cause the increase of level of losses of electric power, does not respond to request modern technology of receipt of energy. We mark considerable problems during work, modernization, maintenance of power nuclear and thermal plants. Directions of development of energy are very various, but all actions must decide the problem of conservations of energy.

Keywords: electric power, the conservations of energy, untraditional energy, single power.

Введение. Современный мир невозможен без существования надежной, непрерывно развивающейся системы электроснабжения (СЭС). Проблемы всемирной энергетики едины: поиск новых, современных способов, источников, технологий получения, передачи и распределения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки. Но настоящее время характерно еще тем, что увеличение производства электроэнергии - это не просто наращивание установленных генерирующих мощностей, а обеспечение постоянного, надежного и эффективного энергообеспечения с учетом требований энергосбережения, обеспечивающего энергетическую независимость страны, экологическую устойчивость территории и социальную стабильность [1].

Анализ предыдущих исследований. Вопросы экономного, надежного, достаточного энергообеспечения настолько важны, что сложно выделить область деятельности человека, в которой бы сегодня не занимались вопросами поиска новых путей получения электроэнергии или усовершенствования существующих СЭС. Поэтому возможно только определить и оценить пути дальнейшего совершенствования электрооборудования (ЭО) и поиска новых способов получения электроэнергии [1-8].

Цель работы. Определение путей совершенствования СЭС, снижения энергоемкости ЭО, оценка возможности и перспективности внедрения новых технологий, новых источников получения электроэнергии.

Материал и результаты исследований. Техническая политика всех государств едина – решать задачу совершенствования энергообеспечения во всех направлениях, на всех этапах, не исключая ни одной возможности. Рассмотрим наиболее перспективные.

1. Увеличение единичных устанавливаемых мощностей генерирующих систем энергоустановок. Например, для АЭС планируется повышение до 1500 МВт единичных мощностей устанавливаемых турбогенераторов (ТГ). В качестве основного варианта замещения выбывающих мощностей АЭС предполагается строительство атомных энергоблоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1500 и турбоагрегатами мощностью до 1500 МВт. Номинальное напряжение этого ТГ предполагается выбрать равным $(27 \div 28)$ кВ. В перспективе, на 8-м блоке Запорожской АЭС планируется установить такой ТГ -ТВВ – 1500 - 4У2.

Технический уровень отечественного электромашиностроения, в частности, НПО «Электротяжмаш» (г. Харьков), и результаты предварительных разработок показывают, что наша промышленность в состоянии изготавливать ТГ мощностью 1500 МВт в тихоходном (1500 мин^{-1}) и быстроходном (3000 мин^{-1}) исполнениях, [1, 2, 9]. В обоих вариантах предлагается безводородный ТГ с полным водяным охлаждением, обеспечивающий взрывопожаробезопасность энергоблоков и обладающий повышенной надежностью.

По данным НПО «Электротяжмаш» для ТГ предельной мощности (1500 МВт) следует использовать новый подход к выбору практически всех параметров. Первые расчеты позволяют определить ориентировочные размеры ротора: длина – 6,5 м, диаметр бочки – 1,45 м, длина между подшипниками – 9 м. При весе ротора 115 т, вес поковки (обработанной заготовки) - 185 т, а слитка - 290 т, что возможно для современных металлургических производств, например, «Азовстали» (г. Мариуполь).

2. Повышение эффективности использования установленных мощностей, проведение работ по продлению сроков эксплуатации действующих энергоустановок. В Украине сформированы бригады, которые

имеют государственные лицензии на поведение испытаний ЭО, выполнение необходимых ремонтов и могут выдавать сертификаты на продолжение эксплуатации. Это решение вызвано глобальным экономическим кризисом последних 18-20 лет.

По оценкам экспертов, техническое состояние оборудования классических ТЭС изношено на (90-95)%, а в некоторых случаях – и на 100% [2-4], атомных станций - в среднем на (70-75)%. Продление срока эксплуатации ЭО возможно, благодаря значительным запасам на «прочность». Так, к понятию «прочность» в отношении ЭО следует отнести то, что в СССР, при выборе класса нагревостойкости изоляции, закладывался service-фактор, т.е. запас на одну ступень по сравнению с расчетным значением.

3. Снижение потерь в работающих установках и системах. Учитывая сложное экономическое положение в стране, невозможна полная замена устаревшего ЭО на работающих предприятиях, это направление работ даст, если не самый большой, но самый быстрый результат.

Некоторые предложения по снижению потерь.

1) Установка ЭО новых серий с более высокими значениями КПД.

2) В нерегулируемых электроприводах с продолжительными режимами работы установка синхронных двигателей (СД) вместо АД, что позволит регулировать реактивную энергию в СЭС, и, хотя бы частично, демонтировать конденсаторные батареи.

3) Для городского хозяйства наиболее важны сети до 1 кВ. Но именно они на сегодняшний день наиболее изношены и требуют немедленной модернизации. В частности, для городских СЭС целесообразно применение самонесущих изолированных проводов (СИП). СИП, в отличие от неизолированных проводов, имеют изолирующее полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификации, имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе [2, 7]. Поэтому случайный контакт с линией или соединительными элементами не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Линии с СИП имеют более высокую степень пожарной безопасности, т.к. нет искрения из-за падения на линию посторонних предметов и отсутствуют к.з. из-за схлестывания фазных проводников. Снижается или даже прекращается хищение электроэнергии за счет снижения количества несанкционированных подключений; снижается потеря в линии из-за отсутствия утечек в изношенных изоляторах, соприкосновения "голых" линий с ветвями деревьев, нагрева в местах соединения проводов "на скрутках"; минимизируются расходы на регламентные и ремонтные работы: устраняется схлестывание проводов, отпадает необходимость проведения работ по подтяжке проводов, замене изоляторов, не нужна расчистка линий от растущих ветвей деревьев, не требуется вырубка просеки в лесу. СИП-ы могут

выдерживать гораздо большие нагрузки во время аварий и стихийных бедствий (падение деревьев, аварии на транспорте, попадание молний), т.к. 4 скрученных в жгут проводов обладают более высокой механической прочностью по сравнению с одиночным голым проводом, более стойки к обледенению. При замене «голых» проводов ЛЭП на СИП расходы незначительны, срок окупаемости около 4 месяцев [7].

4) Использование кабелей с экструдированной изоляцией из «сшитого полиэтилена» позволит подвести значительно ближе к электроприемникам высокое напряжение (110÷220 кВ, например), т.е. сократить потери, что ранее было невозможно из-за существующих ограничений по прокладке высоковольтных ВЛЭП над жилыми районами и над местами интенсивного движения. Эти кабели можно укладывать в траншеи и подводить непосредственно к центрам электрических нагрузок. Перспективны работы по использованию кабелей с прошитым полиэтиленом в машиностроении и трансформаторостроении. Например, предлагается заменить масляные трансформаторы на сухие трансформаторы с высоковольтными обмотками из сшитого полиэтилена или со СП-ми обмотками. Это решение является наиболее простым и кратким по времени введения в производство.

5) Снижение потерь в топках котлов ТЭС и повышение их производительности возможно за счет повышения эффективности термодинамических циклов. Следует применять более совершенные технологии сгорания топлива, что позволит повысить температуру теплоносителя и совершенствовать конструкцию котла, чтобы снизить уход тепла в окружающую среду (потери). Для этого необходимо заниматься внедрением системы автоматического регулирования подачи воздуха в топку котельного агрегата, совершенствовать системы теплоизоляции котла и транспортных линий теплоносителя. Для организации этого процесса установлен дутьевой вентилятор (ДВ). Для повышения эффективности работы вентилятора в настоящее время на ТЭС используют механические (с ручным приводом) системы регулирования производительности. Регулирование осуществляется по 2 каналам: направляющим аппаратом и переключением схемы статорной обмотки двухскоростного АД.

Существующие способы регулирования производительности ДВ не обеспечивают оптимальных значений объема продуваемого воздуха. Диапазон регулирования производительности при помощи направляющего аппарата очень узкий, регулирование за счет изменения частоты вращения приводного двигателя ступенчатое. Т.е. возможные значения объема воздуха, поставляемого вентилятором в топку, имеют не всегда оптимальное значение.

Необходимы автоматические системы изменения объема подаваемого в котел воздуха в зависимости от режима работы, качества топлива, температурных режимов. Система должна выбирать оптимальный режим работы ДВ и технологически связанного с ним дымососа котла для решения ряда задач:

1) обеспечение наиболее эффективного сжигания и экономии топлива;

- 2) решение задачи теплоснабжения и обеспечения потребителей горячей водой;
- 3) улучшение экологических условий эксплуатации котла;
- 4) повышение надежности оборудования;
- 5) информирование обслуживающего персонала о ходе технологического процесса.

Автоматизированная система должна быть рассчитана на непрерывный технологический процесс и выполнять следующие функции:

- 1) осуществлять сбор, обработку сигналов, обеспечивать защиту от разрушения программного обеспечения и несанкционированного доступа к информации, формировать предупреждающий сигнал при выходе за допустимые пределы параметров электропривода или технологического процесса;

- 2) регулировать частоту вращения приводного двигателя для изменения параметров технологического процесса горения топки;

- 3) обеспечивать автоматическое и дистанционное управление исполнительными механизмами, выполнять управление технологическими процессами в реальном масштабе времени, проводить тестирование и самодиагностику технических средств;

- 4) предусмотреть безопасность работы приводных электродвигателей, защиту управляемых электродвигателей от аварийных режимов работы (перегрузка, обрыв фазы, пониженное и повышенное напряжение, обрыв муфты и др.);

- 5) обеспечить автоматическое повторное включение тягодутьевых машин в режиме вентиляции котла при исчезновении и последующем восстановлении напряжения в системе электропитания.

4. Состояние атомной энергетики. В настоящее время на 4-х АЭС Украины вырабатывается до 45 % от общего объема вырабатываемой электроэнергии страны. В будущем эта цифра увеличится до (51-52)%. Мощность 13 турбогенераторов, установленных на 4 АЭС Украины, составляет 11800 МВт. Однако развитие атомной энергетики возможно с одновременным устранением проблем, связанных со значительным износом ЭО станций. Сегодня в Украине уже не стоит вопрос об обеспечении безопасности АЭС, а о самой технической возможности их эксплуатации. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации, установленное ЭО практически отработало свой ресурс. (По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн. дол [9]).

В первой половине XXI века предусматривается существенный рост доли АЭС в балансе электроэнергетики всех стран. Ожидается увеличение производства электроэнергии к 2020 году на АЭС более, чем в 2 раза. Анализ литературных источников [7-9] позволяет сделать вывод, что указанная задача будет решаться поэтапно, путем повышения единичной мощности установленного ЭО, продления срока службы АЭС пер-

вого поколения, достройки энергоблоков АЭС высокой степени готовности, путем создания и ввода в строй АЭС нового поколения с высокими показателями уровня безопасности и экономичности. Единичные работы по ремонту и модернизации отдельных блоков не решают проблем атомной энергетики в целом. Кроме того, существует еще ряд проблем, которые требуют немедленного решения:

- 1) Для хранения отработанного ядерного топлива в Украине используется система СХОЯТ. Но если известна технология загрузки отработанных ТВЭЛ-ов в «бочки» СХОЯТ-а, то нет решения по извлечению ТВЭЛ-ов из контейнеров при окончании их 30-летнего срока эксплуатации.

- 2) Чернобыльские события показали, что регулировать вырабатываемую на АЭС мощность более чем на (5÷10)% нельзя, даже при ночном спаде нагрузки. Поэтому, в случае значительной недовыборки электроэнергии из системы, необходимо останавливать реактор. Первым шагом по решению этой проблемы можно считать то, что станцией - спутником для Южноукраинской АЭС, построена не обычная ТЭС, как для Запорожской, Ровенской и Хмельницкой, а Ташлыкская ГАЭС.

- 3) Для сокращения количества радиоактивных отходов были разработаны новые, альтернативные тепловыделяющие сборки ТВСА. Эти сборки, в отличие от старого варианта ТВЭЛ-ов, могут работать не 1,5÷2 года, а 4÷4,5 года. Т.е. изменились графики работы и остановка блока для перегрузки реакторов. Например, на Запорожской АЭС, где всегда работало не более 5 блоков (5 ТГ суммарной мощностью 5000 МВт), теперь периодически одновременно работает 6 блоков мощностью 6000 МВт. Но пропускная способность передающих систем (ВЛЭП U=750 кВ) на такую мощность не рассчитана и стал вопрос, как передавать эту электроэнергию от станции к потребителю. Т.е. ЗАЭС не может работать на полную мощность.

В 2007 году недовыработка ЗАЭС электроэнергии, из-за ограничений по ВЛ-750 кВ, составила 854,4 млн. кВт*ч, в том числе из-за ограничений по пропускной способности схемы, при одновременной работе 6 энергоблоков в течение 54 суток (ограничение 5300 МВт) - 836,2 млн. кВт*ч, а из-за отключений ВЛ-750 кВ в плановый ремонт - 18,2 млн. кВт*ч. Это составило около 73,0 млн. грн. [8, 9].

5. Продолжается поиск новых, нетрадиционных источников энергии (энергия ветра, солнца, морских течений и приливов, гейзеров, биогазовая энергетика, ...), которые будут лишены недостатков классических станций: загрязнение окружающей среды; ограниченность ископаемых топливных и минеральных ресурсов; постоянная необходимость повышения объема вырабатываемой энергии из-за непрерывного роста населения.

Для Украины перспективным в некоторых регионах, для удаленных малых хозяйств, может быть ветроэнергетика. Во многих странах Европы ветроэнергетика дает значительную часть общей выработки, но часть вопросов осталась без ответов: какой тип генератора следует выбирать с учетом мощности ветроэнергетических установок, как лучше ста-

билизовать частоту и напряжение при изменяющемся ветре, какая форма лопастей ветромельниц лучше, ...

6. Отток населения из городов, изношенность ЛЭП всех видов, воровство цветных металлов определили интенсивное развитие не только моно-, но и полиэнергетики: увеличивается число мини-ТЭЦ, восстанавливают и строят малые и микро-ГЭС, развивается ветроэнергетика - т.е. те источники энергии, которые максимально могут быть приближены к потребителям.

7. О перспективах развития крупного электромашиностроения частично уже сказано в первом пункте. Перспективно использовать в различных приводах асинхронизированные турбогенераторы, асинхронизированные синхронные компенсаторы. Для электрических машин (ЭМ) традиционного исполнения нет перспектив радикального улучшения массогабаритных показателей путем повышения электромагнитных нагрузок. Использование активной стали и изоляционных материалов в ЭМ находится на технически допустимом пределе.

Идут работы по созданию высоковольтных гидрогенераторов, т.е. генераторов, у которых напряжение обмотки статора, например, равно 110 кВ. Это позволит исключить повышающий трансформатор из схемы СЭС, снизит потери в шинах от гидрогенератора до трансформатора. Работы в этом направлении возможны в проведении исследований и создании высоковольтных генераторов (ВВГ) стало целесообразным после появления последнего поколения изоляционных материалов, например, создание высоковольтного кабеля с экструдированной изоляцией. Работы по созданию этих кабелей ведутся во всех промышленно развитых странах: в России, США, Великобритании, Франции и Канаде [1, 2]. В 1998 г. на Порьюсской ГЭС в Швеции фирмой АВВ был установлен ВВГ мощностью 11 МВт и напряжением 45 кВ [2, 6].

Работы по созданию ВВГ в настоящее время ведутся в двух условно определяемых направлениях:

1. использование в качестве проводников обмотки якоря высоковольтных кабелей (например, кабелей с экструдированной изоляцией на напряжение до 220 кВ) с изменением под профиль укладки формы и величины паза, рис. 1;

2. переход к безпазовой конструкции статора и новым типам обмоток.

Рисунок 1 – Сечение ВВГ с обмоткой статора из кабеля с экструдированной изоляцией:

1 – ротор; 2 - сердечник статора; 3 – зубцы; 4 – пазы; 5 – рабочая обмотка статора; 6 – дополнительная (резервная) обмотка статора

6 – дополнительная (резервная) обмотка статора

8. Для обеспечения покрытия пиковых нагрузок системы перспективно создание гидроаккумулирующих и парогазовых электростанций, что позволит в определенной степени разрешить вопрос с установлением источников маневренных мощностей. Для этой же цели в диапазоне малых мощностей возможно использовать специальные типы синхронных генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением.

9. Использование сверхпроводников (СП) в электроэнергетическом оборудовании. Использование СП-ков в энергетике стало перспективно с открытием и получением первых промышленных высокотемпературных СП в (ВТСП) с температурой критического перехода выше 77,3 К, т.е. выше температуры кипения азота. Использование безрезистивных проводников очень важно, т.к. десятая часть всей производимой в мире электроэнергии расходуется на потери.

Наиболее перспективны для промышленности висмутовые системы $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$, температура перехода которых в резистивное состояние достигает 115 К. Высокая стоимость ВТСП определяется сложными технологиями их изготовления. Но по оценкам Всемирного банка, уже через 10 лет рынок СП ЭО будет составлять 70 млрд. дол., а через двадцать лет превысит 240 млрд.дол. (рис. 2) [5, 6].

Рисунок 2 – Рост продаж сверхпроводникового ЭО по прогнозу Всемирного банка

На наш взгляд, наиболее перспективен полный комплекс СП ЭО, т.е. когда безрезистивным является все: генератор - трансформатор – сеть. Синхронные генераторы с СП обмотками статора появились в 70-х годах. Начаты работы по созданию СП трансформаторов. Применение СП в электромашиностроении позволяет уменьшить массу и габаритные размеры электрических машин, увеличить предельную мощность и КПД турбогенераторов, получить электродвигатели с минимальным моментом инерции, с малым временем реверса, со специальными характеристиками. СП системы возбуждения могут увеличить КПД генераторов большой мощности до 99,5%, в то время, как у обычных турбогенераторов он не более 98,6 %. Экономически рентабельными СП ЛЭП могут стать только при передаче большого количества энергии. В 2005 г. группа китайских разработчиков (CAS, IEE, TIPC) и компания American Superconductor объявили об успешной демонстрации 76-метрового 3-фазного кабеля с теплым диэлектриком в действующей сети: данный кабель с напряже-

нием 6,6 кВ питал заводы компании Changtong Power Cable в городе Байин (Китай) с декабря 2004 года по апрель 2005 года.

К середине 80-х годов стали отмечать разрыв между пропускной способностью обычных кабелей и растущей потребностью в передаваемых мощностях. Одним из направлений решения этой задачи стало применение НТСП кабелей. Но НТСП кабели работали только при очень низкой температуре (охлаждение жидким гелием с $T_K = 4,2$ К под защитой жидкого азота $T_K = 77,3$ К). Открытие в 1986 году Беднорцем и Мюллером ВТСП, имеющих рабочую температуру выше 77 К, дало новый толчок применению СП для элементов ЭО [5]. При одинаковой мощности, по сравнению с обычным кабелем, ВТСП - кабель более компактен и имеет низкий вес, что облегчает транспортировку и монтаж, для него требуется меньшее количество муфт, уменьшается площадь прокладки, он экологичен и пожаробезопасен.

Созданы СП силовые кабели, способные передавать мощности в 100 раз превышающие мощности, передаваемые по традиционным кабелям с медными жилами. Важно, что стоимость производства этих кабелей почти не превышает стоимость производства обычных кабелей. При этом следует учитывать, что 90 % стоимости кабеля – это стоимость ВТСП - материала. Жилы, образующие новый кабель, выполнены из тонкой пленки ВТСП-го материала типа иттрия, слоями наложенного на никелевую основу. Двадцать таких СП-ков были соединены в экспериментальный кабель длиной 1 м, с пропускной способностью до 1450 А.

Наиболее перспективные направления внедрения ВТСП - кабелей:

1) глубокие вводы в мегаполисы (например, Москва, С.-Петербург, Киев,...) и крупные энергоемкие комплексы (металлургические, нефтеперерабатывающие и т.д.), что позволит не только увеличить передаваемую мощность, но и отказаться от подстанций высокого напряжения в пользу среднего;

2) связи между энергетическими системами, сильноточные токопроводы;

3) ЛЭП постоянного тока;

4) переключки между ВЛЭП при прохождении водных преград (изоляция обычных кабелей в данных условиях может перегреваться, что уменьшает их пропускную способность на 30–40%).

Выводы. Проблемы классической энергетики, технического внедрения приемов энергосбережения имеют широкий спектр поиска решений. Но этот поиск не имеет единого направления, алгоритма. Выбор следует вести индивидуально, в каждом отдельном случае учитывая особенность

и специфику производства, цель решаемой задачи, экономическую целесообразность, техническое состояние и степень износа оборудования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузьмин В.В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии – пути преодоления кризиса и задачи научных исследований // Региональный европейский форум WEC "Киев-2000". – Киев. – 2000, с. 135-140.

2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика та електрифікація. - № 7 (287). – 2007. – с. 11–16.

3. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Направления и перспективы использования специальных типов генераторов для энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии // Системы обробки інформації. Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – Вип. 9. – 2004. – С. 213-218.

4. Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності. // Тези між нар. наук. практич. конф. „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України” 9 – 10.10.08 р. в збірнику наукових праць “Вісник ХНТУСГ”. – Вип. 73. – Том 1. – С. 128-131.

5. Чубраева Л.И. Генераторы нетрадиционного исполнения (исследования и методы расчета). – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1991.

6. Шевченко В.В., Гавриш А.Ю. Современное состояние и перспективы применения сверхпроводников в электроэнергетике // Системы обробки інформації. Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – Вип. 5(45). – 2005. – С. 194-204.

7. Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.А. Атмосферные перенапряжения в СЭС с самонесущими изолированными проводами // Тезисы междунар. конф. ИНТЕРСЕД- Украина», 14-15 июня 2007 г., г. Днепропетровск.

8. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н., Назаров В.А. Повышение мощности гидрогенераторов при модернизации без изменения их габаритных размеров // Системы обробки інформації. – Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – Вип. 5(72). – 2008. – С. 136-146.

9. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива // Системы обробки інформації. Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – Вип. 9(67). – 2007. – С. 147-153.

Стаття надійшла 16.03.2009
Рекомендовано до друку д.т.н., проф.
Сінчуком О.М.

СПИСОК АВТОРІВ

	В		<i>Мельников В.О</i>	Н	8
<i>Bodson M.</i>		40, 166			
	К		<i>Назарова Е.С.</i>		103
<i>Kiselychnuk O.</i>		40, 166	<i>Невзлин Б.И.</i>		57
	W		<i>Новік А.І.</i>		114
<i>Werner H.</i>		40, 166	<i>Новогрецький С.Н.</i>		27
	А			О	
<i>Августинович А.А.</i>		77	<i>Огарь В.А.</i>		66
<i>Аль-Зурейгат А.М.М.</i>		57	<i>Омельченко Л.М.</i>		13, 161
<i>Алексеева Ю.А.</i>		146	<i>Оробчук Б.Я.</i>		131
<i>Алексеевский Д.Г.</i>		107		П	
<i>Афанасьева А.В.</i>		183	<i>Переверзев А.В.</i>		35, 107
	Б		<i>Передерій О.В.</i>		99
<i>Бабюк С.М.</i>		131	<i>Пилипенко Ю.В.</i>		97
<i>Бандура І.О.</i>		176	<i>Подчащинський Ю.О.</i>		120
<i>Безвесільна О.М.</i>		120	<i>Поліщук А. Л.</i>		172
<i>Бенза К.О.</i>		81	<i>Политов В.В.</i>		124
<i>Буров А.Н.</i>		35	<i>Панкратов А.И.</i>		183
<i>Бялобржеський О.В.</i>		141	<i>Попова Т.В.</i>		154
	В		<i>Поташиник С.І.</i>		114
<i>Волков А. В.</i>		49	<i>Прітченко О.В.</i>		8
<i>Воцинський К.В.</i>		114	<i>Пугачева Т.Н.</i>		71
	Г			Р	
<i>Гайдаєнко Ю.В.</i>		81	<i>Рассальский А.Н.</i>		67, 150
<i>Горкунов Б.М.</i>		111	<i>Рафалюк О.О.</i>		131
<i>Грицюк В.Ю.</i>		86	<i>Романюк М.В.</i>		181
<i>Грубой О.П.</i>		114	<i>Рубаненко О.Є.</i>		176
<i>Гук А.А.</i>		67, 150	<i>Рязанцев О.В.</i>		124
	Д			С	
<i>Добровольська Л.Н.</i>		181	<i>Сахно А.А.</i>		67, 150
<i>Дьяченко Ю.Ю.</i>		57	<i>Семенов В.В.</i>		107
	З		<i>Синчук І.О.</i>		16
<i>Заблодский Н.Н.</i>		86, 82	<i>Софієнко О.В.</i>		97
<i>Загирняк М.В.</i>		57	<i>Спица А.Г.</i>		67, 150
	К		<i>Старостін С.С.</i>		23
<i>Калінов А.П.</i>		8, 90	<i>Стрункін Г.Н.</i>		107
<i>Кимстач О.Ю.</i>		31	<i>Сухинин В.П.</i>		71
<i>Кириленко О.В.</i>		135		Т	
<i>Квасов В.А.</i>		53	<i>Таранец А.В.</i>		107
<i>Кравец А.М.</i>		20	<i>Тептя В. В.</i>		158
<i>Косенко И. А.</i>		49	<i>Тутик В.Л.</i>		97
<i>Комар В. О.</i>		172		Ф	
<i>Конограй С.П.</i>		67, 150	<i>Федоренко Г.М.</i>		114
<i>Коренькова Т.В.</i>		146	<i>Федорченко Н.Л.</i>		46
<i>Кулик В. В.</i>		158		Ч	
<i>Кутін В.М.</i>		176	<i>Чашко М.В.</i>		75
	Л			Ш	
<i>Левіцький А.С.</i>		114	<i>Шевченко В.В.</i>		13, 161
<i>Лежнюк П. Д.</i>		158, 172	<i>Шинкаренко В.Ф.</i>		81
<i>Лесько В. О.</i>		172	<i>Шофул А.К.</i>		114
<i>Лукьянов Н.В.</i>		53		Щ	
<i>Лупанов А.В.</i>		89	<i>Щекин В.П.</i>		127
	М		<i>Щекина О.В.</i>		127
<i>Мамчур Д.Г.</i>		8, 90			